

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ОБЪЕДИНЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Холмурадова Аделинабону боходир кизи

Магистрант 1 курса по направлению
«Методика преподавания начального образования»
bozarovaadelina@gmail.com

Шахрисабзский государственный институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15030498>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 10- Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 15- Mart 2025 yil

KEY WORDS

Инновационные подходы,
педагогические технологии,
начальное образование,
задачный подход,
коммуникативное обучение,
языковая компетенция,
современный
учитель, цифровые технологии
в обучении, образ
педагога, эффективные
методики обучения.

ABSTRACT

В последние годы преподавание английского языка претерпело значительные изменения, требуя от педагогов внедрения инновационных стратегий, сочетающих развитие языковой компетенции и профессиональных навыков учащихся. В данной статье рассматриваются эффективные методики преподавания английского языка, включая студентоцентрированный и задачный подходы, а также создание коммуникативной образовательной среды.

Особое внимание уделяется обучению на основе задач (Task-Based Language Learning, TBLL) как методу, способствующему интеграции языковой коммуникации и профессиональных потребностей студентов. Анализируются современные педагогические технологии и роль преподавателя в образовательном процессе. Отдельно рассматривается влияние цифровых технологий на формирование имиджа учителя и его профессиональную репутацию.

Результаты исследования показывают, что применение цифровых платформ, развитие эмоционального интеллекта и активное участие в профессиональных сообществах способствуют повышению качества преподавания и профессиональной востребованности педагога. Выводы подчеркивают необходимость адаптации образовательных методик к современным требованиям, а также значимость формирования позитивного имиджа учителя в условиях цифровой трансформации образования.

Введение. Преподавание английского языка в последние годы претерпело значительные изменения. По мере роста глобального спроса на владение английским

языком педагоги должны искать инновационные стратегии, которые помогут развивать как языковую компетенцию, так и специфические навыки учащихся. В этой статье рассматриваются эффективные методики преподавания английского языка с акцентом на студентоцентрированный и задачный подходы, а также на создание коммуникативной среды обучения. Дополнительно анализируются инновационные технологии формирования имиджа современного учителя в общеобразовательных школах.

Обучение языку на основе задач (Task-Based Language Learning, TBLL) широко признано эффективным методом, помогающим соединить языковую коммуникацию и профессиональные потребности. Согласно Эллису (2003), TBLL фокусируется на выполнении реальных задач, схожих с теми, которые учащиеся могут встретить в профессиональной среде. Такой подход помогает освоить язык через взаимодействие, концентрируясь больше на смысле, чем на форме.

Современная педагогика, в отличие от традиционных методов, ориентирована на студентоцентрированное обучение, которое развивает критическое мышление, креативность и активное участие в учебном процессе. Этот подход изучается многими исследователями. Одним из его основателей является Роджерс (1969), пионер гуманистического образования, который выступал за автономию обучающихся и самоуправляемое обучение. Он утверждал, что обучение становится эффективным, когда учащиеся мотивированы и могут контролировать свой образовательный процесс.

Помимо внедрения современных методов обучения, значительное внимание уделяется имиджу учителя, который играет ключевую роль в образовательном процессе. По мнению Барра и Тэгга (1995), эффективный преподаватель – это не только передатчик знаний, но и вдохновляющий лидер, умеющий адаптироваться к меняющимся требованиям общества. В условиях цифровой трансформации школы учителя должны осваивать современные технологии, активно использовать цифровые ресурсы и развивать свою личностную брендовую стратегию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Существует несколько инновационных подходов, которые помогают соединить коммуникацию и профессиональные потребности учащихся, а также сформировать положительный имидж учителя. В таблице представлены основные методы преподавания английского языка и их влияние на восприятие педагога.

Результаты и обсуждение. Внедрение различных подходов требует от преподавателей учета индивидуальных потребностей учащихся. Для успешной интеграции профессиональных потребностей в процесс изучения английского языка и формирования позитивного имиджа преподавателя в школе рекомендуется:

Использовать цифровые технологии – внедрение интерактивных платформ, искусственного интеллекта и онлайн-курсов повышает мотивацию учащихся и подчеркивает инновационный стиль преподавания.

Активно участвовать в образовательных сообществах – публикация авторских методик, ведение профессиональных блогов и участие в конференциях способствует развитию личного бренда учителя.

Развивать эмоциональный интеллект – умение взаимодействовать с учащимися,

эмпатия и открытость повышают авторитет педагога.

Создавать адаптивные учебные материалы – адаптация учебного контента под индивидуальные запросы учеников способствует эффективному обучению и формирует образ педагога, ориентированного на результат.

Сотрудничать с профессиональными организациями – приглашение специалистов для совместных проектов и лекций повышает уровень преподавания и делает образовательный процесс более практико-ориентированным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Английский язык стал неотъемлемой частью глобального общения и профессионального успеха в XXI веке. От международного бизнеса до академического сотрудничества – владение английским языком открывает новые карьерные возможности.

Рассмотренные в статье инновационные стратегии помогут соединить процесс изучения языка с профессиональными требованиями, делая обучение более эффективным и практико-ориентированным.

Кроме того, в условиях стремительно развивающейся образовательной среды учителя должны не только внедрять современные методики, но и активно работать над своим профессиональным имиджем. Инновационные технологии, цифровая репутация и индивидуальный стиль преподавания помогают формировать образ компетентного и востребованного специалиста, способного вдохновлять учащихся и соответствовать вызовам современного образования.

Список литературы:

1. Ellis, R. (2003). *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
2. Rogers, C. R. (1969). *Freedom to Learn*. Columbus, OH: Merrill.
3. Barr, R. B., & Tagg, J. (1995). From Teaching to Learning: A New Paradigm for Undergraduate Education. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 27(6), 12–25.
4. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
5. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
6. Selwyn, N. (2011). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. London: Bloomsbury Publishing.
7. Xolmurodova, Adelinabonu Bahodir qizi. "Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarning ahamiyati." *Yangi O'zbekiston, Yangi Tadqiqotlar Jurnali*, vol. 1,
8. Xolmurodova, Adelinabonu Bahodir qizi. "Zamonaviy pedagogik yondashuvlarning boshlang'ich ta'limdagi o'rni va dolzarbligi." *Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions*. 23 Dec. 2024, European Science International Conference.
9. 1. Omonovich, Uralov Eliboy, and Ergasheva Husniya Mirzahid. "Science Teaching Process for Primary Students." *International Conference on Linguistics, Literature And Translation (London)*. Vol. 3. 2024
10. 2 .Homidov Husniddin Kupaysinovich, Ergasheva Husniya Mirzoxid qizi."Theoretical Foundations of Working with Educational Information Competencies" *Journal of Preschool Education and Psychology* Vol.1 No. 2 .2024
11. 3.Ergasheva, Husniya. "Investitsiyalarni jalb qilish va uning samaradorligi." *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya:*

nazariy va amaliy izlanishlar, vol. 23, no. 50, Innovative Academy, 18 Oct. 2024, pp. 64-69.

12. 4. Ergasheva, Husniya Mirzokhid qizi. "Journal of Preschool Education and Psychology Research." Journal of Preschool Education and Psychology Research, vol. 3, no. 7, 18 Oct. 2024, pp. 3-4.

13.

14. Olimov, Shirinboy Sharofovich, and Khusniddin Kupayinovich Khomidov. "Preparing Future Teachers To Solve The Tasks Of Patriotic Education Of Children And Youth." The American Journal of Social Science and Education Innovations 2.12 (2020): 132-136.

15. Болтаева, Зулфия Зарифовна, and Хусниддин Купайсинович Хомидов. "ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕПРЕРЫВНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ." VIII Лазаревские чтения "Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: ренессанс базовых ценностей?". 2018.

16. Khomidov, Khusniddin Kupaysinovich. "COOPERATION BETWEEN STATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE MEANINGFUL ORGANIZATION OF YOUTH LEISURE ACTIVITIES." Thematics Journal of Social Sciences 7.3 (2021).

17. Kupaysinovich, Khomidov Khusniddin. "INTERPRETATION OF STUDENTS'PATRIOTIC ISSUES IN ORIENTAL PEDAGOGY." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.12 (2019).

18. Купайсинович, Хомидов Хусниддин. "ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРНИНГ РОЛИ." НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ-2021 1: 561.

19. Homidov, H. K. "TALABALARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA JAMOAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI." Экономика и социум 5-1 (108) (2023): 83-87.

20. Qodirov, F. ., Qilichova, B., & Ziyotova, M. . (2024). NOAN'ANAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHDAGI O'RNI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, In academy 23(50).3(10), 28-33, 2024

21. Shoyqulova, Dilbar Dilshod qizi. "Investitsiyalarni jalb qilish va uning samaradorligi." International Journal of Scientific Researchers, vol. 9, no. 1, 2024,

22. Saidova, Nilufar Husan qizi. "Tabiiy Fanlarni O'qitishda Zamonaviy Axborot Texnologiyalaridan Foydalanishning Dolzarb Muammolari." International Journal of Scientific Researchers, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 551-553. Impact Factor: 7.293.

23. Obidova, Muqaddas Ro'ziqulovna. "Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish fanlarini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos jihatlari." International Journal of Scientific Researchers, vol. 9, no. 1, Dec. 2024, pp. 14-16.